

Wandenkolk Tinoco

"Contribuição para a Modernidade Pernambucana"

Equipe:

Deise Coelho

Elena Castro

Julia Machado

Tiago Henrique

Formação: Graduantes de Arquitetura e Urbanismo e bolsistas do PIBIC

Filiação: UNICAP

Wandenkolk Tinoco - "Contribuição para a modernidade pernambucana"

Esse trabalho é parte de uma pesquisa ainda em curso que visa documentar a contribuição de uma geração arquitetos para a modernidade arquitetônica pernambucana, intitulada "Constituição da Arquitetura Moderna em Pernambuco, 1930-1980" (NASLAVSKY, 2005) e o "Paradigma Ambiental da Arquitetura Moderna em Pernambuco" (MACIEL, 2005).

Nesse contexto buscamos nos aprofundar na contribuição do arquiteto Wandenkolk Walter Tinoco para a arquitetura moderna em Pernambuco nas décadas de 60 a 80. Formado em 1958, pela Escola de Belas Artes de Pernambuco, sua obra é parte relevante desse acervo. Foi aluno de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim e, em 1961, passa a trabalhar com Amorim na cadeira de Modelagem, disciplina que no ano posterior viria a lecionar, sendo agora com o nome de Plástica, a mudança do nome foi devido à reforma curricular (SILVA, 1981).

Durante as décadas de 60 fez muitos projetos de residências e apartamentos unifamiliares nos quais o arquiteto, seguidor de Delfim, utiliza a técnica telha-canal sobre laje, demonstrando preocupação em suas obras quanto ao conforto térmico (AMORIM, 2002).

Tinoco iniciou seu trabalho na construtora A.C.Cruz a partir da década de 70, nela executou uma série de edifícios onde destacou os espaços verdes, jardineiras, recortes, saques, reentrâncias e saliências muitas vezes tentando se adequar as intempéries locais. Um exemplo é o Vila Mariana, que valoriza espaços verdes individuais criando grandes jardineiras que percorrem ao longo do edifício criando espaços internos semelhantes a residências tradicionais (LIMA, 2002).

Procurou adaptar os princípios de Corbusier utilizando pilotis em seus edifícios, o qual suspende e eleva o hall social criando no ambiente urbano uma nova perspectiva, e, assim, uma relação entre o interior e o exterior.

Palavras-chave: Wandenkolk; modernidade

Wandenkolk Tinoco

"Contribuição para a Modernidade Pernambucana"

1. Introdução.

Muito tem sido estudado no que se refere à produção da arquitetura moderna em Pernambuco. No entanto a maioria das pesquisas realizadas, até o momento, referem-se aos pioneiros. Sabe-se que grande é a influência dos mestres nas gerações posteriores. O levantamento de dados, em arquivos públicos e privados, é uma das grandes fontes de pesquisa das obras encontradas na cidade do Recife. Este trabalho apresenta dados e informações coletados no arquivo da Prefeitura Municipal do Recife, e no da construtora A. C. Cruz referentes a obras de uso residencial do arquiteto Wandenkolk Walter Tinoco, e evidencia aspectos característicos das obras.

2. Movimento Moderno em Pernambuco.

Em 1934, com a divisão da Secretaria de Obras Públicas, surge a D.A.C, Diretoria de Arquitetura e Construção criada para possibilitar uma ordenação setor referente ao controle de obras públicas. Entre suas atribuições vale a pena evidenciar citar a aprovação de projetos a serem construídos com verba estadual, que deveriam ter orçamentos bastante detalhados, informando o custo de cada serviço, assim como exercer o controle dos materiais de construção utilizados. Em 1935 essa diretoria foi extinta e fase seguinte viu o surgimento de dois movimentos arquitetônicos em Recife. (NASLAVSKY,2003) O primeiro, conhecido como Movimento do Recife (1935 – 1937), teve como principal personagem a arquiteto Luiz Carlos de Nunes Souza e o segundo, foi decorrente da radicação de arquitetos cariocas na cidade do Recife no começo dos anos 50 que muito contribuíram para a renovação e consolidação do ideário moderno em Pernambuco. (AMORIM, 2001)

O Movimento do Recife inicia-se a partir da contratação de Luiz Carlos de Nunes Souza pelo então governador do Estado, Carlos de Lima Cavalcanti com a função de organizar e dirigir a Diretoria de Arquitetura e Urbanismo (D.A.U.). O grupo de trabalho por ele liderado, seguiu os moldes das escolas de vanguarda, onde prevalece o trabalho em equipe e a troca de experiências entre os participantes. Entre os membros do grupo encontra-se Roberto Burle Marx, paisagista, Joaquim Cardozo, calculista de estruturas arquitetônicas e Hélio Feijó, projetista. (NASLAVSKY,2003)

A obra de Luis Nunes era abundante e diversificada, sua originalidade tornou-se evidente em seus primeiros projetos, mostrou que uma construção poderia ser econômica e funcional, oferecendo soluções técnicas e plásticas audaciosas. Nunes incorporara os princípios do movimento

racionalista europeu: emprega de materiais novos (concreto armado), utiliza a estrutura aparente, coberturas planas, entre outros. Tinha como referência para seus projetos obras do mestre Le Corbusier. (BRUAND, 2002)

Infelizmente, Nunes teve poucos anos de atuação e após a sua morte, em 1937, a DAU foi praticamente extinta. No entanto, apesar de breve, o Movimento do Recife foi bastante significativo e representou o marco na implantação de uma nova arquitetura no Brasil, especialmente em Pernambuco que ainda apresentava fortes marcas da colonização enquanto preferências no estilo da produção arquitetônica pela classe dominante da época.

O segundo movimento trouxe forte influência da escola carioca representada, principalmente, por quatro arquitetos: Mário Russo, Acácio Gil Borsoi, Delfim Amorim e Armando de Holanda. Mário Russo, arquiteto italiano, é considerado o precursor moderno em Pernambuco. Seus projetos seguem o trabalho funcionalista e racionalista, sem ousadia de vanguarda e arrojo plástico adotado por Nunes. Acácio Gil Borsoi, teve a oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro com Lúcio Costa. Suas obras tem fortes influências de Reidy e Niemeyer, tem uma produção arquitetônica em larga escala de modo que exerce grande influência nas novas gerações. Um dos aspectos que pode ser destacado em seu trabalho é o uso de materiais como tijolo aparente e madeira complementando estruturas de concreto e painéis de vidro. Delfim Amorim teve suas primeiras obras inspiradas em Le Corbusier, o rigor geométrico e uso de materiais artificiais, tendo uma ligação com a arquitetura internacional da época. Desenvolveu uma arquitetura que se adequasse ao clima recifense, que trazia problemas, principalmente, para a conservação dos edifícios. Armando de Holanda, Na década de 70 teve grande quantidade de projetos industriais aprovados com incentivos e financiamento da SUDENE. Esses projetos utilizam os princípios da racionalização na construção. Usou com frequência tijolo e concreto armado aparente. Ele foi o arquiteto pernambucano de sua geração que melhor compreendeu os problemas ambientais da região.

Além das renovações que trouxeram para Pernambuco, Amorim e Borsoi também contribuíram para a formação de uma nova geração de arquitetos locais bastante dinâmicos. Nesse contexto buscamos nos aprofundar na contribuição do arquiteto Wandenkolk Walter Tinôco para a arquitetura moderna em Pernambuco nas décadas de 60 a 80, dando enfoque a projetos residenciais.

Através da cronologia do Movimento Moderno apresentada a seguir, é possível conhecer melhor essa trajetória.

Cronologia

1925 – Heitor Maia Filho começa sua trajetória na arquitetura;

- 1929 – Heitor Maia Filho participa das primeiras exposições de Belas Artes em Pernambuco. Vinda do arquiteto Le Corbusier ao Brasil, ao qual mostrou uma série de possibilidades revolucionárias para a arquitetura;
- 1934 – Luiz Nunes vem ao Recife e desenvolve um movimento autônomo, ou seja, transferindo-se tratou de organizar e dirigir um serviço de arquitetura o D.A.C.(Diretoria de Arquitetura e Construção) a primeira organização oficial neste gênero no país;
- 1949 – Acácio Gil Borsoi formou-se arquiteto pela Faculdade Nacional de Arquitetura, no Rio de Janeiro;
- 1951 - Delfim Fernandes Amorim imigrou para Recife, trabalhou inicialmente com Borsoi no panorama do Nordeste. Borsoi veio ao Recife, contratado como professor no curso de arquitetura da Escola de Belas Artes da Universidade do Recife(fundada em 1932 e oficializada em 1948 – UFPE);
- 1956 – Subiu à presidência Juscelino Kubitscheck, com uma visão de governo modernizado;
- 1958 – Wandenkolk Walter Tinoco é formado pela Escola de Belas Artes de Pernambuco;
- 1959 -Para solucionar o problema agrário no Nordeste, é criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE – sob orientação e direção do ministro Celso Furtado;
- 1960 – Surgimento de um novo Distrito Federal – Brasília – projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa;
- 1961 – Wandenkolk passa a trabalhar na disciplina de Plástica;
- Década de 70 – Wandenkolk passa a trabalhar na Construtora A. C. Cruz.

3. Wandenkolk Walter Tinoco.

Formado em 1958, pela Escola de Belas Artes de Pernambuco, teve durante sua formação influência direta de Heitor Maia Neto, Acácio Gil Borsoi e Delfim Amorim. Com Amorim, por sua vez, teve a oportunidade de trabalhar, tanto na Faculdade, como assistente na disciplina de Plástica, quanto na vida profissional, como colaborador do arquiteto. Esta colaboração fez com que o recém-formado arquiteto ganhasse nos anos de 1958, 1960 e 1962, a premiação na categoria de residências do IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil).

Durante a análise dos projetos de Tinoco, foi possível identificar três fases da sua obra.

- 1ª Fase: residências unifamiliares;
- 2ª Fase: edifícios multifamiliares;
- 3ª Fase: edifícios A.C. Cruz.

3.1 Residências Unifamiliares.

No que se refere às residências unifamiliares projetadas pelo arquiteto, vale destacar o uso da telha-canal sobre a laje, que permite a circulação de ar entre a telha e a laje, favorecendo o resfriamento e evitando o processo de dilatação na mesma, demonstrando em sua obra preocupação quanto ao conforto térmico. Outra característica presente nas residências de Wandenkolk são os desníveis existentes no interior da edificação, que, em muitos casos, eleva o nível da zona íntima favorecendo uma melhor ventilação dos ambientes. Como elementos de ligação entre as zonas surgem as escadas e rampas. É o que se pode observar no projeto da residência do Sr. Carlos Eduardo, em Boa Viagem, aprovada no ano de 1966.

Figura (01). Res. No Loteamento St^a Luzia. Boa Viagem. Fonte: Arquivo URB.

3.2. Edifícios Multifamiliares.

A sua segunda fase é marcada pelos edifícios multifamiliares. Os primeiros mostram apenas um “ensaio” do arquiteto, possuem poucos pavimentos e fachadas simples, como é o caso do Edifício Corcovado, situado na Rua dos Navegantes N^o. 1037, aprovado sob n^o. 5066, em 1966, na 6^a Coordenadoria Regional da URB. O edifício comporta cinco pavimentos e apresenta alguns conceitos utilizados por Le Corbusier, como a presença de grandes aberturas na fachada, e o uso dos pilotis, onde estão abrigadas as vagas de estacionamento dos moradores. Existe uma clara compreensão das técnicas construtivas uma vez que é possível distinguir o uso do tijolo e concreto aparentes na edificação.

Figura (02). Corte. Edf. Corcovado.

Fonte: Arquivo URB.

Figura (03). Fachada Principal. Edf. Corcovado

Foto: Equipe.

Outro exemplo é o Edf. Arquimedes de Oliveira, com 6 pavimentos, situado também na Rua dos Navegantes e aprovado sob nº. 6338, no ano de 1966 na 6ª Coordenadoria Regional da URB. Atualmente possui o nome de Edf. Rita de Oliveira. Foi o primeiro exemplar no qual Wandenkolk utilizou o recurso dos brises verticais que, neste caso, dá um tratamento diferenciado e reduz a visibilidade da zona de serviço, uma vez que está voltada para a fachada principal.

Figura (04). Fachada Principal. Edf.

Arquimedes de Oliveira. Foto: Equipe.

O edifício Queen Mary, localizado na Av. Boa Viagem, esquina com a Ribeiro de Brito, nº. 3962, aprovado sob o nº. 54.265/63, no ano de 1967, na 6ª Coordenadoria Regional da URB. É um outro exemplo que utiliza a linguagem da fachada livre, com a composição de janelas em fita nas

fachadas frontal(leste) e lateral(norte). Em termos de zoneamento interno as zonas sociais e íntimas dos apartamentos estão situadas nestas duas fachadas(leste e norte) enquanto que a área de circulação e a zona de serviço dos apartamentos estão na fachada sul. Na Oeste os brises ocupam toda a fachada, reduzindo a incidência solar em alguns ambientes dos apartamentos. Pode-se deduzir que o critério de seleção para escolha da orientação norte, baseia-se no fato de que, no verão, esta fachada encontra-se sombreada durante todo o período. Esta solução é encontrada em grande parte das edificações da Av. Boa Viagem. Como é possível observar no Edifício Solemar que possui os ambientes de sala e quartos com orientação norte e/ou leste.

Figura (05). Fachadas Leste e Norte.
Edf. Queen Mary. Foto: Equipe.

Figura (06). Fachada Oeste. Edf. Queen Mary.
Foto: Equipe.

Figura (07). Fachada Sul. Edf. Queen Mary. Foto: Equipe.

Em parceria com Carlos Alberto Cunha e colaboração de Jaime Rubiños, o edifício Solemar, foi aprovado sob o nº. 50921 no ano de 63 na 6ª. Coordenadoria Regional da URB, destaca uma solução projetual que vale a pena ser destacada, é aquela utilizada nos apartamentos da parte

posterior do pavimento. As paredes laterais se projetam favorecendo a visibilidade do mar e ampliando a possibilidade de captar ventos predominantes, uma vez que as aberturas estão voltadas para o leste. Na fachada Oeste utiliza brises com a intenção de amenizar a incidência solar nesta área.

Figura (08). Planta de corte e locação. Edf. Solemar.

Fonte: Arquivo Urb.

Figura (09). Pavimento Tipo. Edf. Solemar. Fonte: Arquivo Urb.

3.3. Edifícios na A. C. Cruz.

A partir da década de 70, Wandenkolk ingressa na construtora A.C. Cruz, onde permanece até os dias de hoje. Lá inicia uma nova fase na sua produção arquitetônica, seus edifícios, que antes sustentavam formas simples, agora apresentam um novo conceito. Esses novos edifícios são intitulados de *Villas*, e entre eles pode-se citar são o Villa da Praia (1977), Villa Cláudia (1991), Villa Cristina (1978) e o Villa Mariana(1976).

O Villa Mariana, por ter sido o primeiro exemplar desta série, foi o marco das mudanças na concepção arquitetônica de Wandenkolk. Alguns elementos são marcantes e encontram-se presentes em grande parte dos projetos. É o caso do uso das grandes jardineiras na fachada principal, que abriga quartos e zona social. Estas jardineiras além de favorecer a proteção das aberturas contra a incidência da radiação solar, estabelece uma integração do espaço interior dos

apartamentos com o exterior, numa forma de resgatar uma característica presente nas residências daquela época.

4. Considerações Finais

Com este trabalho pôde ser observada a grande evolução obtida pelo arquiteto Wandenkolk Walter Tinoco. Primeiro com suas residências, interpretando influências de Delfim Amorim, Borsoi, entre outros. Depois com seus edifícios, ainda singelos, na década de 60. Estes voltados claramente para uma população de classe média, sem muito charme, simples, funcionais. Na construtora A. C. Cruz, com os seus edifícios “villas”, evolui seu padrão construtivo. Os edifícios agora unem uma preocupação em destacar o verde, agora eles são voltados para uma população de melhor rendimento.

O trabalho procurou o estudo das obras de uso residencial de Wandenkolk, no entanto, não podemos deixar de destacar a Casa de Industria, projeto realizado em parceria com o arquiteto Pedro Montenegro, sede da Federação das Indústrias de Pernambuco (FIEPE), de 1978. Nela destaca-se seu volume, os recortes que geram amplos terraços, o uso do concreto aparente, os panos de vidros, entre outros.

É objetivo da pesquisa dar continuidade aos estudos de forma a verificar a influência da obra de Tinoco na gerações posteriores.

Figura (10). Edf. Casa da Indústria. Foto: Equipe

5. Referências Bibliográficas.

AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. Modernismo recifense: uma escola de arquitetura, três paradigmas e alguns paradoxos. Disponível em:< [www.vitruvius .com.br](http://www.vitruvius.com.br)>

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981.

CAVALCANTI, Lauro.(org.) Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.468 p.

MARQUES, Sonia & NASLAVSKY, Guilah. Estilo ou causa? Como, quando e onde? Os conceitos e limites da historiografia nacional sobre o Movimento Moderno. São Paulo: Vitruvius, 2001.

Disponível em: < <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp065.asp> > .

NASLAVSKY, Guilah. Pioneiros da Arquitetura Moderna em Pernambuco. Heitor Maia Filho (1902 – 1947). Jornal IAB-PE. Recife março/abril de 2003, nº58.

NASLAVSKY, Guilah. Pioneiros da Arquitetura Moderna em Pernambuco. Diretoria de Arquitetura e Urbanismo. Jornal IAB-PE. Recife, janeiro/fevereiro de 2003, nº57.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900 – 1990. São Paulo: Edusp, 1998. 224p.